

**РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИГРЫ, ОБУЧЕНИЯ, ТРУД И ДР.) В
ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К
НРАВСТВЕННО-ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ИХ
ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ.**

Махмудова Дилафруз Тимуровна

Магистр Ташкентского городского филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223420>

Аннотация: формирование нравственного воспитания – важная составляющая всестороннего развития личности. Он представляет собой процесс, направленный на приобщение детей к этическим представлениям и знаниям, воспитания в них нравственных чувств и качеств личности, культуры позитивных отношений и поведения.

Ключевые слова: общественно-патриотический опыт, образовательно-воспитательный процесс, виды деятельности, мир предметов, самосознание, моральные нормы, осознанность, осознанное отношение к нравственным и духовным ценностям, духовная ценность.

Усвоение общественно-исторического опыта происходит в процессе активной деятельности. Активность – характеристика ребенка. На основе образовательно-воспитательного процесса формируются различные виды деятельности. Основными из них являются: реляционная деятельность, познание, деятельность с предметами, игра, несложная трудовая и учебная деятельность.

Сами виды деятельности являются частью общественно-исторического опыта. Овладевая той или иной деятельностью, ребенок проявляет активность и одновременно приобретает знания, умения и навыки, связанные с этой деятельностью. На основе этого у ребенка формируются различные личностные способности и особенности. Активное поведение ребенка в деятельности делает его объектом или субъектом воспитания. Это определяет ведущую роль деятельности в развитии ребенка. Различные виды деятельности осуществляются в разные периоды развития ребенка, но роль деятельности в развитии и воспитании ребенка неодинакова, на каждом этапе развития имеется ведущая деятельность, которая определяет уровень его развития.

Дети не осваивают навыки и умения в рамках деятельности образовательно-воспитательного процесса, сразу, они осваивают их постепенно с помощью педагога.

ITALY

ITALY

Успешное освоение детьми различных видов деятельности во многом зависит от организации воспитательной работы на комфортном уровне в семье и в детском саду.

С первого года жизни человека, простейшие виды деятельности служат основой формирования личностных способностей, особенностей, определенного отношения к окружающей среде. Например, у ребенка формируется первоначальный социальный запрос, начинают формироваться первые движения и представления, впечатления. Овладевая способами движения, ребенок развивает активность, но степень развития активности зависит от наследственности и способности к подражанию.

У ребёнка в первые годы жизни, взаимоотношения со взрослыми и действия с предметами являются основным видом деятельности. Взаимодействуя с детьми, взрослые постепенно знакомят их с миром предметов. Таким образом ребенок усваивает особенности деятельности с предметами. В это время сами отношения перерастают в деятельность с вещами и предметами.

Организация деятельности ребенка с вещами и предметами является одной из основных задач образования и воспитания ребенка в семье и в дошкольных образовательных организациях.

В такой деятельности под руководством педагога дети приобретают базовые знания о предметах и их свойствах, действиях, происходящих с ними, простейших процессах, таких как анализ, синтез, обобщение, абстракция.

После 2,5 лет дети достигают значительно более высоких результатов в деятельности с предметами, создается основа для их перехода к игровой и изобразительной деятельности. Начальные формы самосознания формируются в организуемых взрослыми взаимодействиях и деятельности.

Ребенок начинает осознавать себя как личность в коллективе. На этом этапе развития ребенок хочет действовать самостоятельно, без руководства взрослых. Появление у ребенка причины поведения и способности подчинять ее своей воле свидетельствует о формировании у него сознания.

Если активность и самостоятельность ребенка пробуждаются под влиянием взрослых, то дети 4-6 лет становятся более самостоятельными и

ITALY

ITALY

могут быстрее заниматься различной деятельностью. При этом возрастает роль детского сознания, оно иногда даже приобретает творческий характер.

Выводы научных исследований показали, как развивается социально-познавательная деятельность детей в ходе игровой деятельности, имеющей важное значение для периода дошкольного образования.

В игре под руководством воспитателя дети узнают о различных способах передвижения, знаниях о предметах и их свойствах, их качествах и характеристиках. Дети также усваивают такие понятия, как пространственные и временные отношения, сходство, равенство.

Через совместные игры дети узнают о взаимоотношениях в жизни людей, о способах координации действий, расширяется их воображение об окружающем.

Игровая деятельность больших групп детей становится более разнообразной, расширяются возможности всестороннего развития. Игра также развивает воображение детей, расширяет их знания об окружающем существовании, труде, а также формирует личностные компетенции в коллективной работе.

У детей этого возраста наряду с игровой деятельностью начинают развиваться и практические формы деятельности: наклеивание картинок, изготовление вещей и т. д. Они служат ресурсом для развития детского воображения, практического мышления, художественных способностей и творчества.

Регулярно даваемые рабочие задания приводят к подчинению деятельности детей общественным интересам, занятию общественно полезной деятельностью, воспитанию таких качеств, как радость от общего результата труда.

Благодаря образовательно-воспитательной деятельности дети приобретают знания об окружающей природе, общественной жизни и людях, расширяются их интеллектуальные и практические знания.

Если дети 3-4 лет в процессе обучения обращают внимание на конкретные факты о природе и человеке, то в обучении детей 5-6 лет основное внимание уделяется важным понятиям и связям, их обобщению, формированию у них простых понятий, и благодаря этому развивается креативное мышление детей.

ITALY

ITALY

Полученные знания и умственные способности дети используют в своей различной деятельности. Все это влияет на формирование личности ребенка, вызывает интерес к деятельности нового содержания.

В дошкольном возрасте воспитательные воздействия, направленные на формирование личности ребенка, повышаются до такого уровня, который обеспечивает его переход к школьному образованию.

В младшем школьном возрасте учёба становится основным занятием детей, и дети начинают воспринимать эту деятельность как социально значимую деятельность. Ребенок начинает понимать, что он школьник. Они активно начинают творчески выполнять все более сложные требования взрослых к детскому поведению и деятельности. Наряду с учебной деятельностью, трудовая и общественная деятельность в подростковом возрасте начинают занимать более важное место в жизни ребенка. **В результате успешного выполнения такой деятельности дети постепенно усваивают правила обращения со взрослыми и сверстниками, а также начинают формировать осознанное отношение к нравственным и духовным ценностям, что отражается на требованиях, поведении и отношении ребенка к окружающему.**

Продукты человеческого труда, отраженные в знаниях, орудиях производства, искусстве и т. д. в результате общественно-исторического развития, передаются молодому поколению взрослыми через совместную деятельность, взаимоотношения, воспитание и обучение. Таким образом формируется социальная природа человека.

Итак, деятельность играет ведущую роль в воспитании ребенка и формировании осознанного отношения к нравственным и духовным ценностям. Поэтому необходимо организовать жизнь ребенка в образовательных учреждениях и в семье так, чтобы он мог заниматься различной деятельностью. Это, конечно, достигается за счет обогащения содержания детской деятельности, привития новых знаний, умений, развития самостоятельности и так далее.

Литература:

1. Государственная учебная программа “Илк кадам” Республики Узбекистан /2022 г./;
2. Государственные требования к развитию детей дошкольного возраста Республики Узбекистан /2018 г./;
3. Зуннунов А., Сулаймонов А. “Таълим жараёнида ўқув фанларини интеграциялаш омиллари”. - Т.: 2004;

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

4. Джураев Р.Х., Турдиқулов Э.О. ва бошқалар. “Интеграциялашган таълим назарияси ва амалиёти”. –Т.: 2009.

